

Tecnologia Assistiva e Inclusão de Pessoas com Deficiência: O papel estratégico do RH na Construção de Organizações Ágeis

Márcia Karina P. Fernandes Santos¹

marcia.santos49@fatec.sp.gov.br

Jose Carlos Hoelz¹

jose.hoelz@fatec.sp.gov.br

Title of Assistive Technology and the Inclusion of People with Disabilities: The Strategic Role of HR in Building Agile Organizations

Tecnología Asistida e Inclusión de Personas con Discapacidad: El Papel Estratégico de Recursos Humanos en la Construcción de Organizaciones Ágiles

Palavras-chave:

*Pessoas com deficiência
Tecnologia assistiva
Acessibilidade
Inclusão*

Keywords:

*People with disabilities
Assistive technology
Digital accessibility
Inclusion*

Palabras clave:

*Personas con discapacidad
Tecnología asistida
Accesibilidad digital
Inclusión*

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Beatriz Rodrigues Lima
Valéria Rufino Maiellaro

Resumo:

O presente artigo busca analisar como a tecnologia assistiva e a acessibilidade digital influenciam a inclusão de pessoas com deficiência no ambiente de trabalho, considerando as barreiras que esses profissionais ainda enfrentam diariamente para exercer suas funções com autonomia. A discussão destaca o papel estratégico do setor de Recursos Humanos na promoção de práticas inclusivas, no apoio ao uso de ferramentas tecnológicas e na construção de organizações mais ágeis e preparadas para atender às demandas da diversidade. Para compreender esse cenário, realizamos uma coleta de dados com 12 colaboradores PCDs e 2 recrutadores, com o objetivo de identificar percepções, experiências e dificuldades relacionadas ao uso de tecnologias assistivas. A partir dessa análise, buscamos evidenciar de que forma a tecnologia pode contribuir para reduzir obstáculos, fortalecer a inclusão e aprimorar o desempenho organizacional.

Abstract:

This article seeks to analyze how assistive technology and digital accessibility influence the inclusion of people with disabilities in the workplace, considering the barriers these professionals still face daily to perform their activities with autonomy. The discussion highlights the strategic role of the Human Resources sector in promoting inclusive practices, supporting the use of technological tools, and contributing to the development of more agile organizations prepared to meet the demands of diversity. To understand this scenario, we conducted data collection with 12 employees with disabilities and 2 recruiters, with the objective of identifying perceptions, experiences, and difficulties related to the use of assistive technologies. Based on this analysis, we seek to demonstrate how technology can help reduce obstacles, strengthen inclusion, and enhance organizational performance.

Resumen:

El presente artículo busca analizar cómo la tecnología asistiva y la accesibilidad digital influyen en la inclusión de personas con discapacidad en el entorno laboral, considerando las barreras que estos profesionales aún enfrentan diariamente para desempeñar sus funciones con autonomía. La discusión destaca el papel estratégico del sector de Recursos Humanos en la promoción de prácticas inclusivas, en el apoyo al uso de herramientas tecnológicas y en la construcción de organizaciones más ágiles y preparadas para atender las demandas de la diversidad. Para comprender este escenario, realizamos una recolección de datos con 12 colaboradores con discapacidad y 2 reclutadores, con el objetivo de identificar percepciones, experiencias y dificultades relacionadas con el uso de tecnologías asistivas. A partir de este análisis, buscamos evidenciar de qué manera la tecnología puede contribuir a reducir obstáculos, fortalecer la inclusión y mejorar el desempeño organizacional.

1. Faculdade de Tecnologia da Zona Leste

1. Introdução

A inclusão de pessoas com deficiência no ambiente de trabalho tem avançado significativamente nas últimas décadas, impulsionada por políticas públicas, transformações sociais e pela ampliação do debate sobre diversidade e equidade. No entanto, ainda persistem barreiras estruturais, comunicacionais e tecnológicas que dificultam a plena participação desses profissionais nas organizações. Entre essas barreiras, destacam-se as relacionadas à acessibilidade digital e ao uso adequado da tecnologia assistiva, elementos fundamentais para garantir autonomia, produtividade e integração no cotidiano laboral.

Nesse cenário, o setor de Recursos Humanos assume papel estratégico ao promover práticas inclusivas, apoiar a implementação de ferramentas tecnológicas e desenvolver processos que favoreçam não apenas o cumprimento da legislação, mas também a construção de ambientes corporativos mais ágeis, inovadores e orientados à diversidade. A adoção de tecnologias assistivas e a atenção à acessibilidade digital tornam-se, portanto, componentes essenciais para que as organizações modernizem suas estruturas e ampliem o engajamento de seus colaboradores.

Para compreender como essas questões se manifestam na prática, realizamos uma coleta de dados utilizando para isso um roteiro semiestruturado de perguntas em uma pesquisa qualitativa, com o objetivo de identificar percepções, dificuldades, experiências e necessidades relacionadas à inclusão e ao uso de recursos tecnológicos. Os achados desta análise contribuem para refletirmos sobre o papel do RH na promoção da acessibilidade e no fortalecimento da agilidade organizacional.

2. Fundamentação Teórica

2.1 Inclusão de Pessoas com Deficiência no Trabalho

A inclusão de pessoas com deficiência vem ganhando novos contornos após a consolidação da Lei Brasileira de Inclusão (LBI), mas estudos recentes mostram que a participação plena desses profissionais ainda depende da eliminação de barreiras estruturais e digitais. Segundo (IDAGNY, 2022), a inclusão efetiva exige que o ambiente de trabalho considere não apenas as adaptações físicas, mas também as práticas organizacionais que promovem autonomia, pertencimento e condições reais de igualdade.

Segundo (SONSIN, 2024) ressalta que devem ser fornecidas as instalações necessárias para que as pessoas com deficiência visual, auditiva ou mental possam desempenhar as suas funções sem quaisquer obstáculos. A acessibilidade no Brasil ainda representa um desafio significativo, e é fundamental que os direitos das pessoas com deficiência sejam assegurados. As empresas precisam estar preparadas para acolher esses profissionais, promovendo respeito, bem-estar, harmonia e responsabilidade em suas práticas. É essencial lembrar que a contratação de uma pessoa com deficiência não deve ser tratada como um ato de benevolência, mas como a busca por um profissional capacitado, que, assim como qualquer colaborador, possui potencial para desempenhar suas atividades com qualidade e contribuir de forma relevante para os resultados da organização.

2.2 Tecnologia Assistiva e Autonomia

A tecnologia assistiva tem evoluído rapidamente, tornando-se parte essencial da rotina laboral de muitos profissionais com deficiência. Para (OLIVEIRA, 2023), os avanços em softwares de leitura, interfaces acessíveis, dispositivos adaptados e ferramentas de comunicação alternativa ampliam significativamente a autonomia, a produtividade e o engajamento desses trabalhadores.

Pesquisas como a de (MOURA E RIBEIRO, 2020) mostram que o acesso adequado à TA reduz não apenas barreiras funcionais, mas também emocionais, proporcionando mais confiança e segurança na

execução das atividades. Fornecer autonomia no trabalho e bem-estar, é quebrar barreiras institucionais.

2.3 Acessibilidade Digital como Prioridade Organizacional

Com a digitalização acelerada do trabalho após 2020, a acessibilidade digital tornou-se um requisito básico para a participação plena dos colaboradores. As diretrizes internacionais do W3C (2021) reforçam que conteúdos digitais acessíveis devem ser perceptíveis, operáveis, compreensíveis e robustos. Entretanto, (COSTA E LIMA, 2022) apontam que grande parte das empresas ainda não oferece plataformas compatíveis com leitores de tela, contrastes adequados ou materiais adaptados, o que prejudica diretamente o desempenho de PCDs.

Assim, acessibilidade digital se torna um fator estratégico, e não apenas técnico, contribuindo para qualidade, produtividade e comunicação interna mais inclusiva.

W3C - Web Consortium é a organização mundial responsável por criar padrões para a internet. Ele define como os sites, aplicativos e conteúdos digitais devem ser construídos para garantir qualidade, segurança e acessibilidade.

2.4 Papel Estratégico do Recursos Humanos

O setor de Recursos Humanos vem assumindo uma postura mais estratégica no apoio à diversidade organizacional. Segundo (SILVA E PRADO, 2021) destacam que cabe ao RH mediar adaptações, identificar necessidades de acessibilidade, promover treinamentos inclusivos e apoiar o desenvolvimento profissional de colaboradores PCDs.

Além disso, o RH atua como ponte entre tecnologia, cultura e gestão, conforme reforça (IDAGNY, 2022) ao apontar que políticas de inclusão só se tornam efetivas quando acompanhadas de práticas contínuas de escuta, acolhimento e suporte técnico.

2.5 Inclusão, Tecnologia e Agilidade Organizacional

A combinação entre tecnologia assistiva, acessibilidade digital e práticas inclusivas contribui diretamente para a construção de ambientes ágeis. Segundo (BERNARDES, 2023), organizações inclusivas são mais flexíveis, inovadoras e responsivas às mudanças, justamente porque valorizam múltiplas formas de trabalhar, comunicar e resolver problemas.

Pesquisas recentes como de (GOMES E DUARTE, 2022) reforçam que equipes diversas tendem a apresentar maior capacidade adaptativa, criatividade e colaboração, características fundamentais para modelos organizacionais ágeis.

3. Método

O presente artigo utilizou a abordagem qualitativa de caráter básico, conforme proposto por (GODOI E BALSINI, 2006), com foco na compreensão das experiências e percepções de pessoas com deficiência no ambiente de trabalho. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas com dois grupos de interesse distintos: o primeiro composto por doze colaboradores PCDs, e o segundo formado por dois recrutadores responsáveis por processos de seleção e acompanhamento profissional. Para conduzir as entrevistas, foi elaborado um roteiro semiestruturado, contendo perguntas específicas para cada grupo, permitindo captar diferentes perspectivas acerca do uso da tecnologia assistiva, da acessibilidade digital e do papel do RH nos processos de inclusão.

De acordo com (BAUER E AARTS, 2002), estudos qualitativos permitem explorar a variedade de representações que as pessoas constroem sobre seu mundo vivencial, possibilitando interpretar

significados atribuídos aos fenômenos e identificar padrões recorrentes nos relatos. Assim, ao analisar os depoimentos dos participantes, buscamos compreender como se manifestam as barreiras, os avanços e as oportunidades de melhoria na experiência de PCDs no contexto organizacional contemporâneo, especialmente no que se refere ao acesso a ferramentas tecnológicas, ao suporte oferecido pelo RH e à adaptação dos sistemas digitais utilizados no cotidiano laboral.

Todos os participantes foram informados de que suas respostas seriam utilizadas exclusivamente para fins de análise e elaboração do presente artigo, sendo mantidas em sigilo em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Lei nº 13.709/2018. Após a transcrição completa das entrevistas, os relatos foram organizados e submetidos à classificação temática com base em procedimentos adaptados de (FLORES, 1994) permitindo identificar metacategorias e padrões de significado que fundamentam as análises apresentadas nos resultados.

Quadro 1. Lista de participantes PCD da investigação qualitativa

Participante	Gênero	Idade (anos)	Escolaridade	Deficiência	Quanto tempo
01	Masculino	49	Superior Completo	Auditiva	11 Anos
02	Feminino	45	Ensino Médio Completo	Física	Infância
03	Feminino	45	Ensino Médio Completo	Física	6 anos
04	Feminino	45	Superior Incompleto	Visual	Nascença
05	Feminino	39	Superior Incompleto	Física	27 anos
06	Masculino	60	Superior Completo	Física	15 Anos
07	Feminino	38	Ensino Médio Completo	Síndrome de Marfan	Nascença
08	Feminino	43	Superior Incompleto	Visual	Nascença
09	Feminino	43	Ensino Médio Completo	Ataxia Espinocerebelar	5 anos
10	Masculino	47	Superior Completo	Auditiva	10 anos
11	Masculino	26	Ensino Médio Completo	Física	4 Anos e 11 meses
12	Feminino	21	Superior Cursando	Física	Nascença

Fonte: Autoral

Quadro 2. Lista de participantes Recrutadores da investigação qualitativa

Participante	Gênero	Idade (anos)	Escolaridade	Cargo	Tempo na função
01	Feminino	35	Ensino Superior	Supervisor Operações / Recrutador	6 anos
02	Feminino	45	Ensino Superior	Supervisor Operações / Recrutador	20 anos

Fonte: Autoral

4. Resultados e Discussões

Após a transcrição literal das entrevistas e análise dos dados obtidos, possibilitou identificar um total de 3 categorias: 1 - Acessibilidade Digital e Sistemas Internos (Quadro 3), 2 - Apoio Organizacional e Atuação do RH (Quadro 4) e 3 - Inclusão, Cultura e Oportunidades de Melhoria (Quadro 5).

Quadro 3. Metacategoria “Acessibilidade Digital e Sistemas Internos”

Código	Definição da Categoria	Unidades
ADSI	Refere-se às condições de acesso, navegação e usabilidade dos sistemas digitais utilizados pelos colaboradores PCDs, considerando compatibilidade com tecnologia assistiva, clareza visual, funcionamento adequado e necessidade de ajustes contínuos.	<p>PCD1: “Ajuste no tamanho do texto.”</p> <p>PCD2: “Melhor funcionamento.”</p> <p>PCD3: “A empresa deveria desenvolver um recurso para daltônicos.”</p> <p>PCD4: “Alguns sistemas não são totalmente acessíveis.”</p> <p>G1: “As empresas precisam se adequar melhor para acompanhar os novos colaboradores.”</p> <p>G2: “Existem dificuldades como incompatibilidade com leitores de tela.”</p>

Fonte: Adaptado de Flores (1994)

As respostas dos PCDs evidenciam que a acessibilidade digital ainda apresenta limitações importantes, como necessidade de ajuste no tamanho de fonte, melhor contraste, funcionamento mais estável dos sistemas e recursos específicos para diferentes deficiências, como daltonismo. As gestoras reforçam essas percepções ao apontar inconsistências nos sistemas e falta de padronização, além de incompatibilidades com leitores de tela e elementos visuais não identificáveis.

Essas percepções dialogam com as diretrizes do W3C (2021), que reforçam que ambientes digitais precisam ser perceptíveis, operáveis e compreensíveis para garantir inclusão. Na prática, isso significa que os sistemas corporativos analisados ainda não atendem plenamente às recomendações internacionais de acessibilidade digital, impactando diretamente o desempenho, a autonomia e a comunicação dos colaboradores PCDs.

Quadro 4. Metacategoria “Apoio Organizacional e Atuação do RH”

Código	Definição da Categoria	Unidades
AORH	Refere-se ao suporte prestado pelo RH e setores responsáveis na contratação, integração e acompanhamento dos colaboradores PCDs, incluindo comunicação, preparo das equipes, agilidade nas solicitações e alinhamento com as necessidades individuais.	<p>PCD1: “Melhor comunicação com o RH.”</p> <p>PCD2: “O retorno depende do setor.”</p> <p>PCD3: “Suporte mais rápido.”</p> <p>G1: “Se o RH atuar junto com a área desde o início, a inclusão é melhor.”</p> <p>G2: “As empresas precisam preparar os profissionais que vão atuar com o PCD.”</p> <p>G3: “Geralmente o colaborador fica como responsabilidade apenas do setor.”</p> <p>G4: “Treinar, explicar metas e incluir o colaborador em projetos.”</p>

Fonte: Adaptado de Flores (1994)

O apoio organizacional é percebido como existente, porém inconsistente. Os PCDs relatam necessidade de melhor comunicação, maior agilidade no suporte e respostas mais alinhadas às suas demandas. As gestoras reconhecem essas dificuldades e afirmam que o suporte varia entre setores, indicando que o RH atua, mas ainda não de forma contínua ou preventiva.

As gestoras também destacam que, para uma inclusão adequada, o RH deve atuar em parceria com as áreas desde o processo inicial de contratação, preparando as equipes que receberão o colaborador. Essa percepção se aproxima da literatura recente, que destaca o papel estratégico do RH como agente de transformação inclusiva (OLIVEIRA, SILVA E PRADO, 2021), reforçando que a inclusão não pode

depende apenas da boa vontade individual, mas de políticas estruturadas e práticas alinhadas à diversidade.

A ausência de um departamento exclusivo ou de fluxos claros faz com que o suporte aconteça de forma reativa, e não preventiva, o que pode comprometer a agilidade organizacional — conceito central do artigo.

Quadro 5. Metacategoria “Inclusão, Cultura e Oportunidades de Melhoria”

Código	Definição da Categoria	Unidades
ICAM	Refere-se à percepção dos colaboradores e gestoras sobre acolhimento, respeito, pertencimento e desenvolvimento, bem como ações que podem fortalecer a cultura inclusiva e proporcionar melhor participação e autonomia aos profissionais PCDs.	<p>PCD1: “Sim, me sinto incluída.”</p> <p>PCD2: “Não me sinto incluído.”</p> <p>PCD3: “Falta mais acolhimento em alguns setores.”</p> <p>G1: “A inclusão é importante para criar novas oportunidades.”</p> <p>G2: “Alguns colaboradores precisam de maior atenção do gestor.”</p> <p>G3: “Sensibilizar as equipes e padronizar fluxos.”</p> <p>G4: “Incluir o colaborador em projetos fortalece a participação.”</p>

Fonte: Adaptado de Flores (1994)

Os sentimentos de inclusão entre os PCDs são divergentes: enquanto alguns se sentem acolhidos, outros relatam que não se sentem incluídos no ambiente de trabalho. Entre as gestoras, há consenso de que a cultura organizacional ainda está em evolução, que há avanços, mas também necessidade de sensibilizar equipes, padronizar fluxos e ampliar treinamentos.

As sugestões oferecidas — tais como inclusão do PCD em projetos, explicitação de metas, treinamentos específicos e escuta ativa — reforçam o entendimento de que a inclusão efetiva vai além do acesso a recursos tecnológicos, sendo um esforço conjunto que envolve cultura, comunicação, preparo das equipes e acompanhamento contínuo.

Essa percepção está alinhada ao referencial teórico, especialmente às contribuições de (BERNANDES, 2023) e (GOMES E DUARTE, 2022), que destacam a importância da diversidade como elemento impulsionador da inovação e da agilidade organizacional.

Quadro 6. Sistema de Categorias

5. Considerações Finais

A inclusão de pessoas com deficiência no ambiente de trabalho vai muito além do cumprimento de uma legislação: ela exige sensibilidade, presença e compromisso real com a diversidade humana. Os resultados desta pesquisa mostram que as empresas já percorrem um caminho importante, mas que a inclusão ainda vive entre avanços concretos e desafios persistentes. A tecnologia assistiva, quando bem aplicada, abre portas e possibilita autonomia; mas quando é insuficiente, desatualizada ou inadequada, acaba se tornando mais um obstáculo no cotidiano profissional.

Da mesma forma, a acessibilidade digital revela-se como um dos pilares mais importantes — e ao mesmo tempo mais frágeis — para garantir participação plena. Pequenos ajustes em sistemas, ícones, textos, contrastes e navegabilidade podem fazer a diferença entre um colaborador que consegue trabalhar com fluidez e outro que precisa vencer barreiras invisíveis todos os dias. Os relatos evidenciam que a acessibilidade ainda não chega a todos de maneira igual, e isso impacta diretamente o sentimento de pertencimento e a experiência do trabalhador PCD.

As gestoras demonstraram clareza sobre os pontos que precisam de atenção e, principalmente, disposição para evoluir. Essa abertura é valiosa, pois revela que a inclusão, dentro da empresa, não é um discurso: é um processo vivo, mas não é a realidade em todas as instituições. A construção, depende de pessoas dispostas a aprender, ajustar rotas e agir com empatia. O papel do RH aparece aqui como peça central — é ele quem articula equipes, promove diálogo, orienta gestores, acompanha necessidades e cria pontes entre pessoas e processos. Um RH presente, atento e humano pode transformar completamente a jornada de um colaborador PCD.

Em síntese, esta pesquisa evidencia que a inclusão verdadeira nasce da combinação entre tecnologia, acessibilidade, cultura e relações humanas. Quando esses elementos caminham juntos, a empresa não apenas inclui — ela acolhe, respeita e fortalece. Torna-se mais ágil, mais madura, mais ética e mais preparada para os desafios da transformação digital. O futuro das organizações passa, inevitavelmente, pela capacidade de reconhecer a singularidade de cada pessoa, e de construir ambientes onde todos possam trabalhar com dignidade, autonomia e pertencimento.

Que este estudo possa contribuir para reflexões, ajustes e novos passos rumo a uma inclusão mais ampla, sensível e efetiva — dentro e fora da empresa.

Referências

BAUER, Martin W.; AARTS, Bas. A construção do corpus: um princípio para a coleta de dados qualitativos. In.: BAUER, Martin W.; GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. Petrópolis: Rio de Janeiro, 2002.

BERNARDES, Felipe. Diversidade e agilidade organizacional na era digital. 2023.

BRASIL tem 18,6 milhões de pessoas com deficiência, indica pesquisa divulgada pelo IBGE e MDHC. Ministério dos direitos humanos e da cidadania. 07 mar.2023. Disponível em < Brasil tem 18,6 milhões de pessoas com deficiência, indica pesquisa divulgada pelo IBGE e MDHC — Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (www.gov.br). Acesso em: 12 out. 2025.

FLORES, J.G. Analisis datos cualitativos: Aplicaciones a investigación educativa. Barcelona: Latorre Literaria, 1994.

GODOI, C.K., & Balsini, C.P.V. A visão qualitativa nos estudos organizacionais: elementos metodológico-epistemológicos. In Pesquisa qualitativa em estudos organizacionais: paradigmas, estratégias e métodos, 2006. (pp93-96).

GOMES, Ana; DUARTE, Pedro. Práticas inclusivas e inovação nas organizações. 2022.

IDAGNY, Sarah. Inclusão digital e tecnologias assistivas no ambiente organizacional. 2022

INCLUSÃO digital no ambiente de trabalho” – repositório da UFSC. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/>

MOURA, Daniela; RIBEIRO, Thiago. Tecnologia assistiva como ferramenta de autonomia: avanços e desafios. 2020.

OLIVEIRA, Renata. Tecnologia assistiva e desempenho organizacional: impactos nas rotinas de trabalho. 2023.

SONSIN, Juliana. A inclusão social de deficientes no mercado de trabalho. 2024, Disponível em: Inclusão Social de Deficientes no Mercado de Trabalho (telavita.com.br). Acesso em 08 abr. 2024.

SANTOS, Mariana; ALMEIDA, Lucas. Diversidade, acessibilidade e inclusão no mercado de trabalho contemporâneo. 2021. Disponível em: [<link>](#)

Acesso em: 20 nov. 2025.

WEB Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. 2021. Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/>
Acesso em: 15 nov. 2025.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

OS autores do trabalho declaram que durante a preparação do manuscrito foi utilizado a ferramenta *CHATGPT* de Inteligência Artificial (IA) para a formulação do ABSTRACT, RESUMEN e para auxílio na correção da gramática. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação."